

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Серія «Наука»

«ЛІКИ – ЛЮДИНІ»

Матеріали VII Міжнародної
науково-практичної конференції

21-22 березня 2024 року
м. Харків

*Реєстраційне посвідчення УкрІНТЕІ
№ 593 від 11 грудня 2024 року*

Харків
НФаУ
2024

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
KHARKIV CITY COUNCIL OF KHARKIV REGION
DEPARTMENT OF HEALTHCARE
NATIONAL UNIVERSITY OF PHARMACY

«MEDICINES FOR HUMANS»
Materials of the VII International
Scientific and Practical Conference

21-22 March 2024
Kharkiv

Registration certificate UkrISTEI
№ 593 dated December 11, 2023

Kharkiv
NUPh
2024

Редакційна колегія:

Головний редактор – проф. І. М. Владимірова

Заступник головного редактора – проф. І. В. Кіреєв

Члени редакційної колегії: доц. Н. В. Жаботинська, доц. О. О. Рябова, К. В. Цеменко, Л. М. Мовчан, І. В. Боцула

«Ліки – людині»: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 березня 2024 року) – Х. : НФаУ, 2024. – 324 с.

Збірник містить тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині», де розглядаються проблеми фармакотерапії захворювань людини, наводяться результати експериментальних та клінічних досліджень, аспекти вивчення й упровадження нових лікарських засобів, доклінічні фармакологічні дослідження біологічно активних речовин природного і синтетичного походження. Наведено також праці, присвячені особливостям викладання медико-біологічних і клінічних дисциплін у закладах вищої освіти.

Видання розраховано на широке коло наукових і практичних працівників медицини і фармації.

Відповідальність за зміст наведених матеріалів несуть автори.

Editorial board:

The editor-in-chief - prof. I. M. Vladimirova

Deputy Editor-in-Chief - prof. I. V. Kireyev

Members of the editorial board: ass. prof. N. V. Zhabotynska, ass. prof. O. O. Ryabova, K. V. Tsemenko, L. M. Movchan, I. V. Botsula

«Medicines for humans. Modern issues of pharmacotherapy and drugs prescription»: materials VII International. scientific-practical conf. (March 21-22, 2024) - Kh. : NUPh, 2024. - 324 p.

The collection contains abstracts of the VII International Scientific and Practical Conference «Medicines for humans. Modern issues of pharmacotherapy and drugs prescription», which deals with the problems of pharmacotherapy of human diseases, presents the results of experimental and clinical studies, aspects of study and implementation of new drugs, preclinical pharmacological studies of biologically active substances of natural and synthetic origin. There are also works devoted to the peculiarities of teaching medical-biological and clinical disciplines in higher education institutions.

The publication is designed for a wide range of scientific and practical workers in medicine and pharmacy.

The authors are responsible for the content of these materials.

протисвербіжну дію шляхом накладення сигналу свербіння через сенсорну провідність. Потужним агоністом рецептора TRPM8 є ментол, який має знеболювальну і протисвербіжну дію. Враховуючи вищевказане введено ще один АФІ – ментол.

Таким чином, нами теоретично обгрунтовано вибір АФІ нового засобу для зовнішнього лікування ксеродермії. Наступний етап досліджень – розробка складу і технології крему з вибраними АФІ.

ВМІСТ ПРОСТАГЛАНДИНУ E2 НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗКЛІТИННИХ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ АД'ЮВАНТНОМУ АРТРИТІ У ЩУРІВ

Гладких Ф.В.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Міністерства освіти і науки України, м. Харків, Україна

Ендогенні біоактивні ліпіди є основними медіаторами гомеостазу, а також гострих і хронічних запальних процесів, беручи участь у ініціації, підтримці, а також у регресі запалення. Відомо, що ендогенні ліпідні медіатори здійснюють безліч внутрішньоклітинних та позаклітинних ефектів на всі клітини, і особливо на ендотеліальні клітини, клітини вродженої та адаптивної імунної системи та тканиноспецифічні клітини. Біоактивні ліпіди відповідно до їх біохімічних функцій поділяють на класичні ейкозаноїди, специфічні медіатори, лізоглїцерофосфоліпіди, сфінголіпіди та ендоканабіноїди. Простаноїди, включаючи простагландини (ПГ), такі як ПГD2, ПГЕ2, ПГI2 та ПГF2 α , на сьогоднішній день є центральним предметом дослідження серед ейкозаноїдів.

Мета роботи – охарактеризувати вплив кріоекстрактів плаценти (КЕП) та селезінки (КЕС), а також кондиціонованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК) на вміст простагландину (ПГ) E2 у сироватці крові на моделі ад'ювантного артриту (АА) у щурів.

Матеріали та методи дослідження. Експериментальні дослідження проведені на 42 щурах-самцях масою 200–220 г. АА у щурів має всі морфофункціональні ознаки РА у людини та супроводжується типовою реакцією, основною ланкою якої є Т-клітинний імунітет. АА моделювали субплантарним ведення щурам («0» день експерименту) повного ад'юванту Фрейнда (ПАФ) в задню праву кінцівку з розрахунку 0,1 мл на щура. Лікування АА проводилось з 14 по 28 день. КЕП, КЕС та КС-МСК вводили з інтервалом 2 дні (усього 5 ін'єкцій), відповідно на 14, 17, 20, 23 та 26 дні. На 28 добу експерименту тварин виводили з експерименту, відбирали зразки змішаної

(венозної та артеріальної) крові. У сироватці крові імуноферментним методом за допомогою наборів для імуноферментного аналізу (*Neogen Corporation, США*) визначали вміст ПГ E2.

Результати та їх обговорення. Розвиток АА у щурів супроводжувався зростанням рівня ПГЕ2 на 34,7% ($p < 0,01$) відносно показників інтактних тварин, що підтверджувало імунозапальний характер змодельованої патології. На тлі застосування безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів, як і референс-препарату диклофенаку натрію, відмічалось зниження рівня ПГЕ2. Найвиразніше зниження рівня ПГЕ2 показано на тлі застосування КС-МСК – вказаний показник статистично вірогідно ($p < 0,05$) був нижчим на 24,8% відносно показників тварин контрольної групи та 7,1% був нижчим за показники тварин, яким вводили ДН. На тлі застосування КЕС та КЕП рівень ПГЕ2 мав тенденцію до зниження відносно показників щурів з АА без лікування, проте ці зміни не досягли рівня статистичної значущості.

Висновки. Застосування безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів призвело до зниження рівня ПГЕ2 у сироватці крові щурів з АА на 28 день експерименту. Найвиразніші зміни відмічено на тлі введення КС-МСК.

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ КАРБАЦЕТАМУ ЗА УМОВ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ, УСКЛАДНЕНОЇ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ КІНЦІВКИ

Горбань І.І., Микиєвич Н.О.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,
м Львів, Україна

Основним засобом порятунку поранених на полі бою за умов масивної крововтрати з кінцівок є застосування кровоспинного джгута. Відомо, що повне знекровлення кінцівки протягом 2 год у реперфузійний період супроводжується активацією процесів ліпідної пероксидації, яка посилюється при гострій крововтраті, супроводжується деградацією клітинних мембран і зумовлює розвиток синдрому цитолізу.

Невід'ємною частиною дослідження було з'ясувати динаміку показників цитолізу за умов гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та ефективність їх корекції карбацетамом.

В експериментах на нелінійних білих щурах-самцях під тіопентал-натрієвим наркозом моделювали двогодинну ішемію кінцівки з наступною реперфузією, гостру крововтрату (20% від об'єму циркулюючої крові) та поєднували ці ушкодження. В окремій дослідній групі за умов гострої

НА ОСНОВІ ЕССЕНЦІАЛЬНИХ ФОСФОЛІПІДІВ НА МОДЕЛІ ТОКСИЧНОГО ГЕПАТИТУ	116
Богату С.І., Рожковський В.Я., Гюнтер С. ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ПІВДНЯ УКРАЇНИ ПРОТИ ОРАЛЬНИХ ПАТОГЕНІВ	119
Бойко І. О., Івженко О. К., Вринчану Н.О., Ніженковська І.В. , Гуменюк Н.І., Короткий Ю.В. АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ 1-[4-(1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛ)ФЕНІКСИ}-3-[N-БЕНЗИЛ-4-МЕТИЛПІПЕРИДИНІЙ) -2-ПРОПАНОЛУ ХЛОРИДУ, НАНЕСЕНОГО НА ПОЛІПРОПІЛЕНОВУ СІТКУ	121
Бойко Ю.О., Найда В.О., Мартинова О.Б., Смурага В.О., Ворона Д.О. КОМБІНОВАНА М'ЯКА ЛІКАРСЬКА ФОРМА З ПРОТИЗАПАЛЬНОЮ ТА ПРОТИМІКРОБНОЮ ДІЄЮ	123
Бородиня А.В., Таран А.В., Іванова А.Д. НЕЙРОТРОПНІ ВЛАСТИВОСТІ ВІТАНІ СНОДІЙНОЇ(WITHANIA SOMNIFERA)	124
Браславська О. І., Приступа Б.В., Герасимюк Н.В. ФІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИРОВИНИ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ (RIBES NIGRUM L.)	127
Британова Т. С. ЗАГАЛЬНА <i>IN SILICO</i> ОЦІНКА ФАРМАКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 3,5-ДИМЕТИЛ-4-(3-(5-НІТРОФУРАН-2-ІЛ)АЛІЛДЕНАМІНО)-1-АЛКІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛІЯ ГАЛОГЕНІДІВ	128
Бурлака І.С. ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК EUTERPE OLERACEA.....	129
Васильченко В.С. ОНОВЛЕНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОЗ УКРАЇНИ ЩОДО ЕТАПНОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОРАНЕНИМ ТА ТРАВМОВАНИМ	130
Ващенко К.Ф., Островська Н.В. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АКТИВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ НОВОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ КСЕРОДЕРМІЇ. 131	
Гладких Ф.В. ВМІСТ ПРОСТАГЛАНДИНУ E2 НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗКЛІТИННИХ КРІОКОНСЕРВОВАНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ПРИ АД'ЮВАНТНОМУ АРТРИТІ У ЩУРІВ	133
Горбань І.І., Микиєвич Н.О. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОРЕКЦІЇ КАРБАЦЕТАМУ ЗА УМОВ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ, УСКЛАДНЕНОЇ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ КІНЦІВКИ	134
Городнича О.Ю. КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЕТІОТРОПНОЇ ТЕРАПІЇ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛІТУ	135